

24 Ekim 2018

Oturum XXXII

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Özge Pınarcık

Saat	Yer
10:45-12:15	507 Nolu Sınıf (Çocuk Gelişimi Bölümü 5. Kat)

OKUL ÖNCESİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ UYGULAMALARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Emine EREN(1), Özlem Çakmak ÇAMLİBEL(2)

Kdz.Ereğli İzmirlioğlu İlkokulu(1), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(2)

Amaç: Bu araştırmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin, okul öncesi dönemde değerler eğitimi hakkında görüşlerinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda okul öncesinde değerler eğitimi incelemeye yönelik nitel bir çalışma olan durum çalışmasıdır. Bu kapsamda 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Zonguldak İli, Ereğli ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anaokulu ve anasınıflarına görev yapan 20 okul öncesi öğretmeni ile görüşülmüştür. Okul Öncesi öğretmenlerinin görüşlerini belirlemek amacıyla, yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşme sırasında altı sayıda sorular sorulmuş, öğretmenlerin soruları kayıt cihazıyla kaydedilerek veriler elde edilmiştir.

Sonuçlar: Okul öncesi öğretmenleri bu dönemde değerler eğitimi uygulamalarını gerekli ve yetersiz bulmakta ayrıntılı ayrıca bir programa ihtiyaç duymaktadırlar. Bu kapsamda değerler eğitimi kazandırma ve değerlendirme noktasında problem yaşamamakla birlikte aile katılımını da kendi uygulamaları çerçevesinde gerçekleştirmektedirler. Ancak değerler eğitiminin programda daha fazla yer verilip yaygınlaştırılması için daha fazla çaba harcanması, bu konudaki eğitimlerin toplum bazında çoğaltılıp daha sık uygulanması gerekmektedir.

Tartışma: Öğretmenlerin, okul öncesi dönemde değerler eğitimi uygulamalarını kendileri organize edip yetersiz buldukları, MEB Okul Öncesi Eğitim programının değerler eğitimine bu bakımdan yeteri kadar yer vermediğini düşündükleri belirlenmiş, değerler eğitiminin yaygınlaştırılması için aileye eğitim verilmesi, programın geliştirilerek yenilenmesi ve bu konuda seminerlerin olması gerektiği görüşünde oldukları saptanmıştır. Öğretmenlerin çoğunluğunu her ne kadar değer kazandırmada güçlük çekmediklerini ifade etmişlerse de saygı, sevgi ve paylaşım gibi kavramların soyutluğunun bu kavramların anlatılmasını zorlaştırdığını ifade etmişlerdir. Öğretmenler değerleri kazandırma sürecinde en çok Türkçe-dil, oyun, sanat etkinliklerinde drama, sohbet, hikaye ve oyun yöntemlerini, değerlendirme sürecinde ise gözlem yöntemini kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin değerler eğitimi uygulamalarında aile katılımının gerekli olduğunu ifade etmişler ve çeşitli etkinliklerle aileyi değerler eğitimine dahil ettiklerini belirtmişlerdir.

THE RESEARCH OF PRESCHOOL TEACHERS' VIEWS FOR PRACTICES OF VALUE EDUCATION

Purpose: The aim of this study is to evaluate opinions of preschool teachers related to values education in preschool education program.

Materials and Methods: This study, in the purpose of evaluating the opinions and practices of preschool teachers is a qualitative case study. For the content, 20 teachers work at preschools and kindergardens in Ereğli, Zonguldak between 2016-2017 academic year were interviewed. For the views of teachers semi-structured interview form were prepared. In the interview six questions were asked and the data was collected through an voice recorder .

Results: As teachers organize their own values education program, they find the program of Ministry of education about values education inadequate and renovation of the program, seminars about the values education and an educational programs for families are necessary. While most of the teachers stated that teaching values were not that hard, they found some values like love, respect and sharing as being abstract made them hardly teachable. In the process of values acquisition, teachers said that they used values in Turkish literature, play, art activities through drama, story telling and play method, and they used observation method in the assesment. Teachers stated that family participation was necessary for values education and so they included families in varied activities about values education.

Discussion: Preschool teachers find that values education practices are important and necessary and they need a seperate program for values education. In this context, teachers do not have difficulty in teaching and assessing process while they include parents in their program with their self efforts. However, for values education to be mentioned more in the education program and to make it widespread, more effort are needed, educational programs about the topic are need to apply increasingly.